

ШКОЛА СНО

**Обучение академическому письму
как популяризация науки, научное
волонтерство и профориентация**

**Чеботарев Марк, руководитель СНО
факультета романо-германской филологии
Уфимского университета науки и технологий**

**МИНОБРНАУКИ
РОССИИ**

ПРОБЛЕМАТИКА

- ❖ Игнорирование академических текстов в школьном языковом образовании
- ❖ Академическая отчуждённость
- ❖ Претензии к логичности написанных студентами текстов
- ❖ Отсутствие систематического обучения риторике и композиции научного текста в вузе
- ❖ Низкое владение студентами требованиями международного академического дискурса
- ❖ Сокращение аспирантов в вузах России

Школа Академической Грамотности

scientiA
Eloquentia

Академическая грамотность – комплекс языковых, коммуникативных, культурных и когнитивных компетенций академического дискурса

Как это будет:

7 разносторонних проектов
студентов Башкирского
государственного университета

Школа Академической Грамотности «scientiAeloquentia»

Заявить о себе не только на всю
страну, но и на весь мир!

Для того чтобы данное заявление
превратить в жизнь, студенты БашГУ
создадут научно-просветительскую
площадку, которая повысит
публикационную активность учащихся
в зарубежных англоязычных изданиях
и масштабирует достижения российской
науки в международном комьюнити

ПАРТНЁРЫ ПРОЕКТА

>700 тыс. ₴

Министерство
образования
Республики
Башкортостан

ЕВРАЗИЙСКИЙ
НОЦ

БАШКОРТОСТАН

Башкирский государственный
УНИВЕРСИТЕТ

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

АССОЦИАЦИЯ ЭКСПЕРТОВ
ПО АКАДЕМИЧЕСКОМУ ПИСЬМУ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КОНСОРЦИУМ
ЦЕНТРОВ ПИСЬМА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

- ❖ Лексико-грамматические и стилистические особенности англоязычного академического дискурса;
- ❖ Научные этические принципы и правила правомерного заимствования;
- ❖ Написание аннотаций, организация и структурирование собственного научного текста;
- ❖ Построение выступления и презентация научного доклада;
- ❖ Выстраивание логики изложения научного текста;
- ❖ Аргументация собственной точки зрения согласно требованиям международного академического сообщества;
- ❖ Грамотное ведение переписки и составление резюме для академических / научных целей;
- ❖ Написание научной статьи на английском языке.

12 октября

Ирина Короткина

доктор педагогических наук, доцент, директор центра академического письма и коммуникации РАНХиГС, заведующий межфакультетской кафедрой английского языка Московской высшей школы социальных и экономических наук

МАСТЕР-КЛАСС

19 октября

Наталья Смирнова

кандидат педагогических наук, заместитель декана Санкт-Петербургской школы гуманитарных наук и искусств НИУ ВШЭ, руководитель департамента иностранных языков

МАСТЕР-КЛАСС

«Российская наука в системе международной индустрии знаний: диалог молодых учёных»

КОНЕЧНЫЕ ЗАДАЧИ

- ❖ Приобретение устных и письменных коммуникативных навыков исследователя
- ❖ Академическая социализация студентов
- ❖ Популяризация научного творчества среди студентов
- ❖ Привитие через принципы письма когнитивных установок академического дискурса
- ❖ Продвижение молодёжной российской науки в международном научном сообществе

ПОТЕНЦИЛ ПРОЕКТА и ЕГО РАЗВИТИЕ

1 Офис академической
коммуникации

2 Профориентация
школьников

3 Научное
волонтерство

Чеботарев Марк

- ❖ *Руководитель СНО факультета романо-германской филологии УУНУТ*
- ❖ *Председатель Комиссии по качеству образования обучающихся УУНУТ*

Контакты:

8 965 654 55 48

VK, Telegram, WhatsApp +

22 НОЯБРЯ

УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ МИСИС

МЕДИАЦЕНТР

ШКОЛА СНО

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА
СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ ОБЩЕСТВ

22 НОЯБРЯ
МЕДИАЦЕНТР УНИВЕРСИТЕТА
МИСИС

МИСИС
УНИВЕРСИТЕТ

Студенческое
научное общество
Университета МИСИС

МИНОБРНАУКИ
РОССИИ

